

Pontos de Função: uma história de sucesso?

Fernando Brito e Abreu

Resumo

Neste primeiro de dois artigos sobre a métrica de software que provavelmente goza de maior aceitação na comunidade dos Sistemas de Informação de Gestão, descreve-se um pouco da sua história, da sua forma de cálculo “oficial” e de uma forma de cálculo “expedita” (backfiring) e identificam-se algumas das suas limitações. Finaliza-se com a apresentação de um caso de estudo em que os Pontos de Função são utilizados para apoiar a decisão relativa à evolução de um sistema legado.

Introdução

A métrica de Pontos de Função (PF) pode ser determinada numa fase inicial do ciclo de vida dos sistemas, a partir da especificação dos requisitos, desde que esta esteja suficientemente detalhada. Esta é inegavelmente uma vantagem sobre todas as outras referidas nos artigos precedentes, que em geral são calculadas com base no código fonte ou, na melhor das hipóteses, a partir de um modelo detalhado do desenho. Se juntarmos a isso o facto de esta métrica servir de base a um modelo de estimação da produtividade no desenvolvimento de software, frequentemente referenciado pela sigla *FPA* (*Function Point Analysis*), é compreensível que ela tenha sido alvo de um interesse permanente e ainda crescente, quer da comunidade empresarial, quer da académica [Behrens83] [Knafl86] [Dreger89] [Low90] [Jones91] [Davis92] [Betteridge92] [Abreu94]. Inicialmente proposta por Alan Albrecht, à altura na IBM [Albrecht81], foi muito divulgada através de grupos de utilizadores como o *Guide* e *Share* e, a partir de 1986, o *IFPUG - International Function Point Users' Group*, com sede em Westerville (Ohio, EUA). Este último grupo publica normas e guias sobre como efectuar contagens de Pontos de Função [Sprouls90]. Mais recentemente foi criado o *EFPUG - European Function Point Users' Group*.

Têm sido produzidas algumas variantes ou refinamentos à proposta original dos PF. Uma das mais conhecidas é a dos Pontos de Função MKII, que resultou do trabalho da Nolan, Norton & Co [Symons88]. As melhorias desta variante referem-se à adaptação das regras de contagem dos PF, no sentido de incluir métodos e ferramentas mais recentes (bases de dados relacionais, metodologias de análise estruturada, geradores de aplicações, etc.). Em [Symons91], para além das regras de contagem, descreve-se a calibração do modelo com base em dados de uma centena de projectos recentes (à data da publicação).

Como se calculam os PF?

Consideram-se os seguintes componentes no cálculo dos Pontos de Função:

- Entradas externas (écrans de entrada ou alteração de dados);
- Saídas externas (écrans de saída ou listagens de dados);
- Interrogações (transacções de entrada/saída desencadeadas pelo utilizador);
- Ficheiros lógicos internos (acessíveis pelo utilizador).
- Interfaces externas (com outros sistemas, com outras aplicações, etc.).

O primeiro passo consiste na contagem das ocorrências de cada um dos componentes, divididos por 3 níveis de complexidade (simples, média e complexa), para o sistema em consideração. A cada tuplo {tipo de componente, nível de complexidade} corresponde uma ponderação própria. A classificação é efectuada com base em critérios como o tipo e dimensão dos ficheiros de entrada e saída, número de campos num écran ou número de colunas numa listagem. Preenche-se então a tabela 1, que serve de base ao cálculo do *Total Não Ajustado de Pontos de Função (TNAPF)*, que é uma soma ponderada das contagens acima referidas. Na tabela estão indicados os pesos.

	Simple	Média	Complexa	Subtotais
Nº entradas externas	___ * 3 =	___ * 4 =	___ * 6 =	
Nº saídas externas	___ * 4 =	___ * 5 =	___ * 7 =	
Nº interrogações	___ * 3 =	___ * 4 =	___ * 6 =	
Nº ficheiros lógicos internos	___ * 7 =	___ * 10 =	___ * 15 =	
Nº interfaces externas	___ * 5 =	___ * 7 =	___ * 10 =	
	<i>TNAPF =></i>			

Tabela 1 - Cálculo do Total Não Ajustado de Pontos de Função

Seguidamente é calculado o *Factor de Complexidade Tecnológica (FCT)*, a partir da estimativa do *Grau de Influência (GI)* de 14 características do sistema em desenvolvimento: comunicação de dados, distribuição de funções, desempenho, tipo de configuração, ritmo das transacções, entrada interactiva de dados, eficiência dos utilizadores, actualização interactiva, complexidade do processamento, reutilização, facilidade de instalação, facilidade de utilização, dispersão física das instalações e facilidade de alteração. Cada uma destas características é classificada de acordo com a escala constante na tabela 2:

Grau de Influência	Peso
Não presente ou nenhuma influência	0
Influência insignificante	1
Influência moderada	2
Influência média	3
Influência significativa	4
Influência forte	5

Tabela 2 - Classificação dos Graus de Influência (GI)

A tabela 3 sumariza as equações do modelo baseado nos PF. Este modelo possui um conjunto de

“constantes” de calibração a ajustar com base em projectos já concluídos. Na sua ausência, podem tomar-se como ponto de partida os valores típicos da indústria que são indicados.

Designação	Equação	Nº
Factor de Complexidade Tecnológica	$FCT = 0.65 + C * GTI$	(1)
Coefficiente por Grau de Influência (C)	constante de calibração - valor típico para a indústria $C = 0.01$ (alguns autores referem também $C = 0.005$)	(2)
Grau Total de Influência	$GTI = \sum_{i=1}^{14} GI_i$	(3)
Dimensão do Sistema (S) = Total Ajustado de Pontos de Função [PF]	$S = TAPF = TNAPF * FCT$	(4)
Produtividade [PF/ homem.hora] para $S < 1000$ PF	$P = A * \left[0.11 * e^{-\left(\frac{S-250}{575}\right)^2} + \frac{0.01 * S^{1.1}}{522} \right]$	(5)
Produtividade [PF/ homem.hora] para $S > 1000$ PF	$P = P_L$ constante de calibração - valor típico para a indústria $P_L = A * 0.06$	(6)
Factor de Escala (A)	constante de calibração - valores típicos para a indústria: • Linguagem 3GL: $A = 1.0$ • Linguagem 4GL: $A = 1.6$	(7)
Esforço [homens.hora]	$E = S / P$	(8)
D (delivery rate) - ritmo médio a que um sistema é construído [PF/semana]	$D = K_D * \sqrt{S}$	(9)
K_D	constante de calibração - valor típico para a indústria $K_D = 0.45$	(10)
Calendário [semanas]	$T = \frac{S}{D} = \frac{S}{K_D * \sqrt{S}} = \frac{\sqrt{S}}{K_D}$	(11)

Tabela 3 - Equações do modelo de estimação baseado nos PF

Cálculo expedito de Pontos de Função

Alguns autores [Jones91] [Davis92] afirmam existir uma proporcionalidade entre os PF (não ajustados) e o número de linhas de código fonte (LOC). Segundo eles esta proporcionalidade depende da linguagem utilizada de acordo com a tabela 4.

Linguagem	LOC por PF
Assembly	320
Macro Assembly	213
C	125 a 128
Cobol (ANSI)	91 a 105
Fortran, Algol, Jovial	100 a 105
Pascal	85 a 91
Modula-2	80
PL/1	75
ADA 83	71
Basic (ANSI)	64 a 90
Lisp	64
MS Access	38
OOPascal (Delphi)	29
C++, Objective-C	27
SmallTalk	15 a 21

Tabela 4 - Linhas de Código por Ponto de Função (não ajustado)

Utilizando esta tabela podemos estimar o número de PF de uma forma expedita (embora de validade não completamente provada). Repare-se que esta abordagem, geralmente conhecida por backfiring, só é aplicável mais tarde no ciclo de vida, quando já foi produzida uma versão em código fonte. Uma das áreas em que é frequentemente utilizada é, por isso, no caso de sistemas legados, onde a contagem “normal” de Pontos de Função pode até nem ser viável por inexistência de informação actualizada (especificações de requisitos, modelos de análise e desenho, etc), para além do próprio código fonte.

Os pontos fracos

Tem sido feitas várias críticas aos Pontos de Função. Uma delas tem a ver com a sua abrangência. É argumentado que os modelos de estimação baseados nos PF apenas foram aplicados e validados para sistemas de informação de gestão (ex.: aplicações bancárias, de *stocks*, etc.) e não para software de sistema, isto é, aquele que controla ou permite a utilização de dispositivos físicos (ex.: sistemas operativos, software de controlo de centrais telefónicas, sistemas de gestão de redes, sistemas embutidos, etc.). Outra falha apontada é a de que o Factor de Complexidade Tecnológica não considera explicitamente a influência do ambiente de desenvolvimento (ex.: metodologia e ferramentas utilizadas) que indiscutivelmente afectam a produtividade.

Porém, a crítica mais contundente é a de que a determinação dos PF é algo ambígua, logo subjectiva, requerendo um analista experimentado. Se bem que os manuais de contagem do IFPUG sejam uma grande ajuda, a nossa experiência em 4 projectos de alguma dimensão [Abreu94]

mostrou que o processo de objectivação dos critérios de classificação, em particular no que toca à classificação dos componentes para o cálculo do TNAPF e dos Graus de Influência, é um exercício não trivial, moroso e nem sempre consensual.

A aplicação das equações de estimação atrás referidas é, por outro lado, bastante simples. Pode construir-se sem grande dificuldade uma pequena aplicação sobre uma folha de cálculo que permita obter as estimativas. Existem várias ferramentas no mercado que suportam este cálculo (ex.: "*Before You Leap*", "*Costar*", "*FPXpert*"). Porém nenhuma delas fornece apoio à actividade que consome mais de 90% do tempo total dedicado que, por experiência própria, é comprovadamente gasto na morosa e entediante tarefa de contagem e classificação dos componentes do sistema. Sem apoio computacional apropriado este é o verdadeiro obstáculo à utilização dos PF, porque a habitual mutação dos requisitos durante a construção de um sistema de software, obriga a frequentes repetições das contagens do TNAPF para produzir novas estimativas de esforço e prazo.

Caso de estudo: avaliação do portfolio

Considere-se um sistema legado com **74693** linhas de código em COBOL, actualmente em exploração numa grande empresa em Portugal. Conhecem-se bem as características externas (interfaces) desse sistema e daqueles que com este interagem. Este sistema sofre das habituais enfermidades de muitos sistemas legados tais como insuficiência de documentação, elementos da equipa de desenvolvimento original não disponíveis, conhecimento difuso sobre o impacto de novas alterações, etc. Dado tratar-se de um sistema estratégico para a empresa, colocam-se várias hipóteses à sua evolução:

- H1 - Aquisição no exterior de um sistema equivalente
- H2 - Reengenharia dos módulos mais mal estruturados
- H3 - Reconstrução total usando uma tecnologia mais recente

A hipótese H1 não será considerada pois o conhecimento sobre os requisitos efectivos para um sistema equivalente não está formalizado num documento, nem é completamente dominado pelos utilizadores do mesmo, mas sim foi "enterrado" no código fonte do sistema legado por sucessivas gerações de programadores. Apostar num sistema "customizável" será sempre extremamente oneroso por envolver muitas adaptações específicas da área de negócio, em particular se for o fornecedor a efectuá-las.

No tocante à hipótese H2, foi já referido em artigos anteriores como poderiam ser utilizadas métricas de Complexidade Textual e Estrutural, para identificar os módulos candidatos a essa reengenharia.

A opção pela reconstrução total, expressa na hipótese H3, terá necessariamente que passar por uma avaliação da relação custo-benefício. Como o sistema foi desenvolvido sem um processo controlado, não se sabe quanto esforço foi nele despendido nem, conseqüentemente, quanto ele custou realmente. O modelo de estimação com base nos PF pode aqui ser utilizado para ter uma ordem de grandeza do custo e prazo de construção de um sistema equivalente.

Usando o método expedito de estimação do número de Pontos de Função (tabela 4) obtém-se o seguinte intervalo de valores:

$$TNAPF \in [711, 821]$$

Seguidamente é calculado o *Grau Total de Influência* das 14 características do sistema em desenvolvimento, referidas no texto. Dada a subjectividade do processo de classificação dos Graus de Influência, optou-se por atribuir um valor mínimo e máximo para cada uma, sempre que a dúvida subsistia na escolha entre níveis contíguos. Obteve-se assim a tabela 5:

	Min	Max
Comunicação de dados	3	4
Funções distribuídas	2	3
Desempenho	4	5
Tipo de configuração	3	3
Ritmo das transacções	4	5
Entrada interactiva de dados	3	4
Eficiência dos utilizadores	3	4
Actualização interactiva	3	4
Complexidade do processamento	3	3
Reutilização	3	3
Facilidade de instalação	2	3
Facilidade de utilização	3	4
Dispersão física das instalações	3	3
Facilidade de alteração	3	3
GTI -»	42	51

Tabela 5 - Grau Total de Influência para o caso de estudo

Considerando o valor típico para a indústria do *Coefficiente por Grau de Influência* obtém-se, com base na equação 1, o seguinte intervalo de valores para o *Factor de Complexidade Tecnológica*:

$$FCT \in [1.07, 1.16]$$

O número de *Pontos de Função* (ajustados) pertencerá então, por aplicação da equação 4, ao seguinte intervalo:

$$PF \in [761, 952]$$

Dado que a dimensão é inferior a 1000 PF e que o COBOL é uma linguagem de terceira geração (A=1.0) obtém-se, por aplicação da equação 5, uma estimativa em forma de intervalo para a produtividade:

$$P \in [0.06099, 0.07824] \text{ pontos de função por homem.hora}$$

$$= [9.27, 11.89] \text{ pontos de função por homem.mês}$$

$$= [111.25, 142.71] \text{ pontos de função por homem.ano}$$

Quanto ao esforço, por aplicação da equação 8, obtemos o seguinte intervalo:

$$E \in [9726, 15610] \text{ homens.hora}$$

$$= [63.99, 102.69] \text{ homens.mês} = [5.33, 8.56] \text{ homens.ano}$$

Nota: consideraram-se os seguintes factores de conversão:

- 1 homem.mês = **152** homem.hora
- 1 homem.ano = **12** homem.mês = **1824** homem.hora

Por aplicação das equações 9 e 11 obtêm-se finalmente os intervalos relativos ao ritmo médio de produção (D) e ao calendário (T):

$$D \in [12.41, 13.88] \text{ PF por semana}$$

$$T \in [61.30, 68.57] \text{ semanas} = [14.15, 15.82] \text{ meses}$$

Leituras adicionais

- IFPUG - <http://www.ifpug.org>
- Software Productivity Research - <http://www.spr.com>
- FP FAQ – <http://ourworld.compuserve.com/homepages/softcomp>

Bibliografia

- [Abreu94] Abreu, Fernando Brito & Jesus, Lurdes Pereira : "Experience with the Function Points MkII approach within software development efforts that use Relational Databases", Actas da European Software Cost Modelling Conference (ESCOM), Ivrea, Itália, Maio 1994.
- [Albrecht81] Albrecht, Allan J. : "Function Points as a Measure of Productivity", Actas do 53rd meeting of GUIDE International Corp., Dallas, 1981. (C - PR/MM/ME)
- [Behrens83] Behrens, C.A. : "Measuring the Productivity of Computer Systems Development Activities with Function Points", IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 9, nº 6, p. 648-652, Novembro 1983.
- [Betteridge92] Betteridge, R. : "Successful Experience of Using Function Points to Estimate Project Costs Early in the Life-Cycle", Information and Software Technology, Vol.34, nº10, p.655-658, Outubro 1992.
- [Davis92] Davis, Dwight B. : "Develop Applications On Time, Every Time", Datamation, p.85-89,

Novembro 1, 1992.

- [Dreger89] Dreger, J.Brian : *Function Point Analysis*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, ISBN 0-13-332321-8, 1989.
- [Jones91] Jones, T. Capers : *Applied Software Measurement: Assuring Productivity and Quality*, McGraw-Hill (New York), ISBN 0-07-032813-7, 1991.
- [Knafl86] Knafl, G.J. & Sacks, J. : "Software Development Effort Prediction Based on Function Points", Actas da COMPSAC 86, p.319-325, IEEE Computer Press, Outubro 1986.
- [Low90] Low, Graham C. & Jeffery, D.Ross : "Function Points in the Estimation and Evaluation of the Software Process", IEEE Transactions on Software Engineering, Vol16, nº1, Janeiro 1990.
- [Sprouls90] Sprouls, J. : *IFPUG Function Point Counting Practitioners Manual*, release 3.0, International Function Point Users Group, Westerville, OH, EUA, 1990.
- [Symons88] Symons, Charles R. : "Function point analysis: difficulties and improvements", IEEE Transactions on Software Engineering, Vol.14, Nº1, p.2-11, Janeiro 1988.
- [Symons91] Symons, Charles R. : *Software Sizing and Estimating - Mk II FPA (Function Point Analysis)*, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-92985-9, 1991.

<p>Fernando Brito e Abreu é docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e investigador do INESC no Grupo de Engenharia de Software. Pode ser contactado através do endereço fa@inesc.pt</p>
--